

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

41e jaargang, nr. 6 juni 1967

INHOUDSOPGAVE

<i>Enige kwantitatieve aspecten van de continuïteit van de onderneming</i>	blz. 246
<i>door Drs. J. J. Wouterse</i>	
<i>Accountant en Kostenbudget</i>	blz. 265
<i>door S. Deijns</i>	
<i>Kontrolle bij geautomatiseerde administraties</i>	blz. 278
<i>door S. H. Waringa</i>	
<i>Boekbesprekingen:</i>	
<i>De financiële structuur en de vermogenskosten in de investeringsplanning en de kostprijsberekening door Drs. H. Willems</i>	blz. 281
<i>door Prof. Dr. A. I. Diepenhorst</i>	
<i>„Financiering van Ondernemingen” door Dr. F. W. C. Blom</i>	blz. 283
<i>door Prof. Dr. J. L. Bouma</i>	
<i>Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfs- huishoudkunde</i>	blz. 286